

O'ZBEK VA TURK O'YINLARIDAGI SANAMALAR

*M.Mamadaliyeva,**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat**o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoronti*

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'zbek va turk o'yinlari va ulardagi sanamalar haqida fikr yuritiladi. Ularga namunalar keltiriladi.

Kalit so'z va iboralar: o'yin, sanamalar, obraz, ramz, raqamlar.

Olamni bezab turuvchi bolalar bor ekan, ular bilan birga o'yinlar ham mavjud bo'ladi. O'yin orqali bolalar olam, tabiat, atrof-muhit haqida tasavvurlarga ega bo'lishadi. Har bir o'yin bolalarni tarbiyalovchi vosita desak mubolag'a bo'lmaydi. "O'yinlar bolalar faoliyatini shakllantirishning ilk vositalari hisoblanadi. Binobarin, o'yin bolalarni mehnatga o'rgatadigan, yashash uchun kurashishga tayyorlaydigan mashqlar" [1-352] Ushbu o'yinlarga joziba bag'ishlaydigan o'yinboshi so'zlari bu sanamalardir. Sanamalar o'yinning qiziqarli, xushkayfiyatda boshlanishini ta'minlaydigan go'zal o'yinboshi so'zlardir. "Sanoqlar-o'yin termalari o'zbek bolalar o'yinlarining tarkibiy qismi, debochasi, to'g'rirog'i " o'yin boshi" dirlar. Sanoqlar kishi diqqatini jalb qiladigan darajada quvnoq ohangga ega, chiroyli she'riy bezaklardan tarkib topadi." [2-274] Bolalarga quvonch tuyg'usi bilan birga yangi bilimlarni ham doimiy o'rgatib boruvchi betakror janrdir. O'yinboshi bo'lib xizmat qilgan sanamalarda raqamlarning ishtiroki g'oyat muhim ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'zbek va turk bolalar o'yinlaridagi faol sanamalarni tahlil qilamiz. Farg'ona viloyatida yashovchi Ahunova Shohista og'zidan yozib olingan " Gulchambar" o'yini va undagi sanama ham raqam bilan boshlanadi. Ushbu sanamadagi echki obrazi o'ziga xos ma'no kasb etadi.

Bir, ikki...o'n olti

O'n olti deb kim aytdi?

Ikki echki aytdi

O'sha echkilar ketsin

Bolasi bizga qolsin.

Ushbu sanama 1,2,16 raqamlari bilan boshlanyapti. O'n olti deb aytgan qahramon sifatida esa echkilar nazarda tutilyapti. Echki obraziga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu obraz qat'iyat, topqirlik va shuhratparastlikni anglatadi. Ular qiyin yerlarga chiqish, og'ir sharoitlarda ham omon qolish va oziq-ovqat bilan o'zini ta'minlaganligi uchun ham xalq orasida chidamlilik timsoliga aylangan. [3] Bundan tashqari, folklor janrlarida uchraydigan echki obrazi tabiat, osoyishtalik, betartiblik, kuch-qudrat, farovonlik va mo'l-ko'llik qirralarini ifodalaydi.

[3] Bolalar folklorida esa echki obrazi ishonuvchan, aldanishga moyil obraz sifatida ifodalanadi. Buni "Bo'ri va echki bolalari" ertagida ham ko'rishimiz mumkin. Demak, echki obrazi o'zbek xalq og'zaki ijodining barcha janrlarida uchraydi. Bundan o'zbek o'yinlari ham chetda qolmagan. Turk bolalarining sevimli o'yini bo'lgan "Ay dede" o'yinida ham echki obraziga ko'zimiz tushadi.

- Ay dede kechin nerede gezer?
- Dağda.
- Ne yer ne içer?
- Üzüm yer,badem yer.
- Süt pişti mi?
- Pişti.
- Hanım içti mi?
- İçti.
- Kaç kaşık?
- Beş kaşık,
- Bugün kimin doğum günü var?
- (Mesela) Ayşe'nin.[4-21]

(İçlerinden birini gösterir.) Ushbu sanamani tarjimasini berishni lozim topdik.

- Oy bobo echking qayerda kezadi?
- Tog'da
- Nima yeb,nima ichadi?
- Uzum yeydi, bodom yeydi.
- Sut pishdimi?
- Pishdi.
- Xonim ichdimi?
- Ichdi.
- Necha qoshiq?
- Besh qoshiq.
- Bugun kimning tug'ilgan kuni bor?
- Oyshaning.

Ushbu sanamachoqqa e'tibor bersak, savol-javob tarzida, yuqori ohangda aytiladi. Bu o'yinni o'ynaydigan bolalar oy shaklida turib olishadi. Ularning bosh qahramoni ham Oy bobo dir. Selçuk Kürşad Kocaning "Türk kültüründe sembollerin dili" kitobida oy ramziga shunday ta'rif berilgan.

"Eski Türkler Güneş-Ana ve Ay-Baba kavramlarını kullanmışlardır. Güneş ve aya yüklenen anlamların topluluklara göre farklılık gösterdiği de görülmektedir. Ayın geçirmiş olduğu evreler içerisinde hilal olarak adlandırılan şekil, İslam dinin de sembolü haline gelmiştir. Bu sembol

bütün İslam mabetlerinde kendisine yer bulmuştur. Cami minarelerinde, kubbelerde metalden yapılan alem ismindeki hilaller birer sembol olarak korunmaktadır.” [5-261] Bundan ko‘rinadiki, oying aynan Oy bobo deb atalishi turklarda qadimdan mavjud bo‘lgan. Oy islam dinining o‘ziga xos belgilaridan biridir. Sababi oy ramzi islom diniga e‘tiqod qiluvchi davlatlarning bayroqlarida ham uchraydi. Demak, oy obrazining xalq ijodida uchrashi tabiiy holdir. “ Ay dede” o‘yinida qo‘llangan sanamada oy obrazi echki obrazi bilan birgalikda qo‘llanilib kelingan. Yuqoridagi kitobda echki va tog‘ echkilari haqida ham ahamiyatga molik ma‘lumotlar keltirilgan. “Keçi sembolü daha çok mezar ve kaya mimarisinde ve son dönem medrese ve konut mimarisinde süs unsuru olarak dikkat çekecek şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımda bu hayvana yüklenen kutsallığın önemli payı bulunmaktadır.” “Türkler için Kutsal bir hayvan oluşu tıpkı kartallar gibi çok yükseklere çıkabilmesi ile ilişkilidir. Türkler için “yüceliği, erişilmez yerlere erişebilirliği, bağımsızlığı, özgürlüğü kararlılığı asaleti ve cesareti sembolize eder.” [5-165] Bundan ko‘rinadiki, echki turkiy xalqlarning muqaddas hayvonlaridan biridir. Ushbu obraz quyidagi ramziy ma‘nolarda qo‘llanilib keladi:

- burgut kabi yuksaklarga parvoz qilish
- buyuklik
- yetib bo‘lmas yerlarga yetib borish (olg‘a intilish)
- mustaqillik
- oliyjanoblik
- jasorat

Ushbu ramzlar echki obrazining insonlar bilan doimiy yonma-yon ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagi sanamamizda kelgan echki obrazining tog‘ga ketishi ham bolalar qalbida yuksak marralarni egallashga undash vazifasini bajaryapti. Butun dunyo bolalari o‘yin o‘ynashar ekan, ular bu olamdagi sir-sinoatlardan xabar topib boraveradilar.

Adabiyotlar:

1. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. - Toshkent, Musiqa, 2010. - B.367.
2. Razzoqov H., Mirzayev T., Sobirov O., Imomov K. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. - Toshkent, O‘qituvchi. - 1980. - B. 274.
3. symbolopedia.com
4. Seçer Z. Yüz yüze 100 çocuk oyunu. - B.128.
5. Selçuk Kürşad Koca. Türk kültüründe sembollerin dili. Mayıs - 2012. B. 312.

